

Inteligencia Artificial Generativa (IAG)

Aplicación Suno

Proyecto de Innovación Docente

ID2024/074

VNiVERSIDAD D SALAMANCA

PID ID2024/074

Proyecto de Innovación Docente

Creación de recursos educativos innovadores con herramientas de Inteligencia Artificial (IA) Generativa, para promover la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes a través de la clase invertida.

Coordinadora: Erla Mariela Morales Morgado

Equipo Docente

Felismino Borges Da Silva

Marcos Cabezas González

Sonia Casillas Martín

Rosalynn Campos Ortuño

Juan Manuel Ferrando Cuña

Ana García-Valcárcel Muñoz-Repiso

Cristina Martínez Vaquero

Javier Melgosa Arcos

Beatriz Morales Romo

Concepción Pedrero Muñoz

Sergio Roderó Cilleros

David Rodríguez Muelas

Santiago Ruiz Torres

Mercedes Sánchez Barba

María Sonsoles Sánchez-Reyes Peñamaría

María De Carmen Silva Menoni

Equipo Estudiantes

Elena Blanco Riobos

Carolina Paola Condado Toja

María De La Riva Medina

Ana Cristina Navas Vaquero

Alexis Vaquero Capera

Colaborador

Braulio Jesús Ibarra Olea

SUNO

SubliminalHarpis ts3001

- Home
- Create
- Library
- Explore
- Search
- Notifications

50 Credits
Upgrade to Pro

Featured

Create your own song Create 🔍

NEW FEATURE

Level up your song with video

Try Now Learn How

19 Songs ▶ 14K 🌟 54

Dad Rock

Need I say more? You get it

TheMechanic

26 Songs ▶ 2.9K 🌟 13

Surf Rock

Beach vibes for your apartment bathtub

19 Songs ▶ 9.7K 🌟 36

Easy Breezy

Bossa Nova, Jazz, and some fusion to bring some and easy listening vibes to your day!

TheMechanic

For You >

- Body Memory**
synth pop, retro electro, club beat, hit hat, sultry, upbeat, e... [studio]
Whisper 🌟 2.3K 🌟 78 🗨 11
- Number 1**
EDM, uplifting rhythmic, sweet female voices with change t... violin
CristinaCris1717 ▶ 4.1K 🌟 97 🗨 5
- I SCREAM IT OUT, BUT NO ONE HEARS. @DR SUNO...**
Indie alt-pop, breathy vocals, ethereal synths, in... dark undertones
IN THE MIDNIGHT HOUR ▶ 12K 🌟 232 🗨 14
- Not Okay.**
Cute Horror comedy, Analogue synths, Cute + Crunchy sawtoot...
Athena 🌟 3.3K 🌟 302 🗨 40
- Must Count**
Sad, introspective, needy, insecure, eerie, indie rock ballad, e... clea
ElizaBeth ▶ 559 🌟 55 🗨 6

Suggested Creators

- Michal2409**
3.1K followers
@michal2409 · Suggested Follow
- Wine loves flowers**
3.3K followers
@riegot_ttoe1988 · Suggested Follow
- Adios**
7.5K followers
@adek · Suggested Follow
- TongMick.....** 🐼 🐼 🐼
6.5K followers
@tongmick · Suggested Follow
- yolkhead**
5.5K followers
@yolkhead · Suggested Follow

Trending >

Global 📄 Now 📄

- Addicted to You #soundseasons**
EDM, house, future bass, evolving sound design, Electromecha...
Z4RON 🌟 1.1K 🌟 250 🗨 12
- A Moment With You (ft. A New Distraction)** 🌙 ☀️
-shimmer, - distortion, -hiss, Duet, Male-Female Duet, R&B, g... brez
Kichi 🌟 1.0K 🌟 223 🗨 15
- You are my addiction - AnitaDeli**
female vocal, lo-fi, monotone
AnitaDeli ▶ 7.2K 🌟 197 🗨 19
- 17 Minutes #soundseasons**
Cinematic Dream Pop
Misha 🌟 573 🌟 190 🗨 13
- How About No? (Ft. Jonathan Kennedy)**
[Trip hop, adult contemporary,] drums, female vocals, e... lead guit
Raven ▶ 16K 🌟 286 🗨 28

¿Qué es Suno?

Suno es una herramienta de creación musical impulsada por Inteligencia Artificial que permite a los usuarios generar canciones realistas que integran letra e instrumentos musicales.

El programa opera combinando texto que aportan los usuarios (de manera total o parcial) con música de acuerdo con los parámetros previamente indicados (género, estilo, ritmo, *mood*, etc.). El resultado es una canción personalizada sin copyright.

Funcionalidades IA

<https://suno.com>

Regístrate y accede a tu cuenta

Una vez iniciado el programa, podemos acceder a distintos menús:

- *Home*: menú de inicio con sugerencias y recomendaciones según el algoritmo
- *Create*: menú desde el cual crear nuestros propios temas y canciones
- *Library*: menú donde se reúnen las creaciones propias, playlists, cuentas seguidas y seguidores, etc.
- *Explore*: menú que agrupa un gran número de temas y canciones ordenadas por géneros y estilos musicales.
- *Search*: buscador
- *Notifications*

Menú *Create*

Suno permite hacer tres tipos de creaciones:

- Tema instrumental generado por IA
- Canción con música y texto generados con IA
- Canción con música generada por IA y texto propio

El modo **Simple** permite generar canciones a partir de unas indicaciones mínimas:

1. podemos generar un prompt al azar
2. editar el prompt generado, o bien crear uno nuevo
3. incorporar al prompt etiquetas de género y estilo musicales para enriquecerlo
4. seleccionar si queremos un tema solamente instrumental, o bien una canción vocal e instrumental
5. una vez se han introducido los parámetros deseados ya podemos generar la composición
6. Suno genera por defecto dos piezas con una duración máxima de 4 minutos (v4) cada una. Las composiciones se pueden compartir mediante un enlace, o bien descargar en formato MP3.

Menú *Create*

El modo **Custom** ofrece más posibilidades de creación:

Si deseamos que nuestra pieza sea vocal e instrumental (5) se nos abrirá el panel Lyrics (1), desde el cual podremos introducir una serie de órdenes correspondientes al texto de nuestra canción.

Si seleccionamos Auto (2), Suno generará un texto aleatorio, o bien podemos indicarle instrucciones generales (temática, mood, situación, etc.) en el prompt (4) para que la propia herramienta cree el texto según nuestras especificaciones.

En cambio, al seleccionar Write Lyrics (3) la herramienta permite que introduzcamos en la casilla del prompt el texto de nuestra canción, ya sea de creación propia o generada por otra herramienta IA.

El panel Styles (6) controla los parámetros musicales. El prompt que introduzcamos (7) puede ser enriquecido con las sugerencias de género y estilo musicales (8)

Inteligencia Artificial Generativa (IAG)

Aplicación Suno

Proyecto de Innovación Docente ID2024/074

Tutorial elaborado por: Juan Manuel Ferrando Cuña

VNiVERSiDAD D SALAMANCA